

УДК 130.2: 297.17

**ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАДИКАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ИСЛАМЕ**

**THE IDEOLOGICAL FOUNDATIONS OF RADICAL TRENDS
IN CONTEMPORARY ISLAM**

©Васильев В. В.,

*Башкирский государственный университет,
г. Уфа, Россия, dr.vladislav2011@yandex.ru*

©Vasiliev V.,

*Bashkir State University,
Ufa, Russia, dr.vladislav2011@yandex.ru*

©Асадуллина Г. Р.,

*канд. филос. наук,
Башкирский государственный университет,
г. Уфа, Россия, Asadullina-guzeliya@yandex.ru*

©Asadullina G.,

*Ph.D., Bashkir State University,
Ufa, Russia, Asadullina-guzeliya@yandex.ru*

Аннотация: Сегодня мы можем наблюдать возрастание радикальных течений Исламской религии на мировом пространстве. Увеличение числа терактов и террористических актов будоражит и тревожит мировое сообщество, ведет к формированию негативного мнения к мусульманам, возрастание межнациональной розни из-за конфессионального конфликта. Для того чтобы узнать корни радикального ислама, необходимо рассмотреть историю возникновения Ислама. Теоретическое изучение данной проблемы могла бы стать ключом разрешения нарастающего конфликта во всем мире.

Abstract: Today we can observe the increase of radical movements of Islam on the global stage. The increase in the number of terrorist attacks and acts of terrorism excites and disturbs the international community, leads to the formation of negative opinions towards Muslims, the growth of ethnic hatred because of religious conflict. In order to know the roots of radical Islam, it is necessary to consider the history of the rise of Islam. A theoretical study of this problem could be the key resolution to the growing conflict throughout the world.

Ключевые слова: ислам, мусульманство, радикальный ислам, течения ислама.

Keywords: Islam, Islam, radical Islam, Islam.

Сегодня мы можем наблюдать возрастающую роль Ислама как глобального политического фактора. Последние события, происходящие в мире, вновь и вновь заставляет исследователей в различных областях науки возвращаться к этой теме.

Распространение «радикального ислама», как одного из течений ислама, активно навязывающего мусульманам всего мира свои воззрения, становится одной из ключевых проблем, которые угрожают не только национальной безопасности, но и целостности государства, сохранению стабильности в обществе. Радикальный Ислам, часто выступая с дерзкими заявлениями в адрес других направлений ислама, навязывает мусульманам проповедующих традиционный ислам свои взгляды на толкование Корана. Призывая их к малому джихаду, так как, по мнению представителей радикального ислама это наиболее верный путь решения проблемы притеснения мусульман среди других конфессий, урезание определенных прав и недоверие к исповедующим Ислам. Для того чтобы узнать корни радикального ислама, необходимо рассмотреть историю возникновения Ислама. Теоретическое изучение данной проблемы могла бы стать ключом разрешения нарастающего конфликта во всем мире.

Ислам (от араб. «покорность») одна из самых молодых религий в мире. Достоверно установлено, что Ислам как религия возникла на Аравийском полуострове и датируется 610 годом. Однако сами мусульмане не считают свою религию молодой. Ссылаясь на пророка Мухаммада - основателя ислама, они утверждают, что ислам, по сути, вовсе не новая религия, а восстановление старой, частично забытой, частично искаженной веры Адама, Авраама и других предшествовавших Мухаммаду пророков. Признав Адама, первого, согласно религиозным верованиям, человека пророком, ислам, в понимании мусульман, предстает самой древней религией [3, с. 3].

Впоследствии ислам начинает быстрыми темпами распространяться, и становится единственной религией среди арабов, а также среди других народов проживающих на Аравийском полуострове. Как цельное учение ислам сохранялся только при Мухаммеде и при двух последующих халифах Абу-Бакре и Омаре. В ходе распространения на Ближнем Востоке ислам был разделен на три течения: сунниты, шииты и хариджиты. Это и было началом, усиления радикальной составляющей в исламе.

Сунниты одна из самых многочисленных групп в Исламе. Сунниты признают сунны (сборник изречений и рассказов о жизни Мухаммеда) священным преданием, признание святости первых четырех халифов (заместителей посланника) считают, что верховная власть должна принадлежать халифам, избираемым всей общиной. Она следует принципам приверженности исламским ценностям, зафиксированным в Священном Предании, и идее руководящей роли мусульманской общины в решении жизненно важных проблем. Сунниты признают четыре богословско-правовые школы, называемые «мазхабами»: маликитский, шафиитский, ханафитский и ханбалитский. Все четыре школы признают правомерность друг друга [1, с. 43].

Шииты вторая по численности ветвь ислама. Шииты не признают сунну священным преданием, считают своим главой четвертого халифа Али, признают законность лишь наследственную передачу власти потомкам пророка Мухаммеда по линии его двоюродного брата Али, отсутствие единой церковной организации. По мнению шиитов, право на имамат (институт верховного руководства общиной) было закреплено за родом Али божественным установлением. Первоначально эта группа являлась только политической партией, а как самостоятельное религиозно-правовое течение в исламе сформировалась позднее, при шестом имаме Джафаре ас-Садыке. Шииты делятся на две основных группы: на умеренных (включают в себя шиитов-двунадесятников и зейдиты) и крайних (исмаилиты и гулат (ряд сект в исламе)).

Хариджиты религиозно-политическое движение преимущественно радикального толка. Хариджиты выступают за равенство всех мусульман независимо от их происхождения и цвета кожи, считают, что халифом может быть любой последователь ислама, избранный

общиной, а община может сместить неугодного халифа. В конце VII века, после череды расколов, среди хариджитов сформировалось несколько течений: мухаккимиты, азракиты, надждатиты, байхаситы, аджрадиты, саалабиты, ибадиты, суфриты и др. Численность хариджитов в конце XX века, по разным оценкам, составляла от 1 до 3 миллионов человек. Хариджизм господствует преимущественно в Омане, где представлен группой ибадитов, утратившей активную нетерпимость к иноверцам.

Помимо основных течений Ислама, есть учения, которые подразделяют сами течения на определенные группы.

Салафиты направление в исламе, объединяющее мусульманских религиозных деятелей, которые в разные периоды истории ислама выступали с призывами ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины, на праведных предков, квалифицируя как беда все позднейшие нововведения в указанных сферах, начиная с методов символическо-аллегорической трактовки Корана и заканчивая всевозможными новшествами, привнесенными в мусульманский мир его контактами с Западом. Духовным отцом-основателем саудовского салафизма был богослов 18 века Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб, из-за чего весь современный салафизм часто называют «ваххабизмом». Также к салафитам причисляются, в частности, Ибн Таймийа, «ваххабиты», идеологии ассоциации «ал-Ихван ал-муслимун». В западной литературе для характеристики идеологии салафитов используются термины «традиционализм», «фундаментализм», «возрожденчество» [2].

Главным противником и объектом критики салафизма всегда являлся суфизм с присущим ему культом святых и чрезмерным почитанием пророка Мухаммада и шейхов-наставников, в чем салафиты видели опаснейшее нарушение главного принципа ислама – единобожия (таухид). Резкое неприятие салафитов вызывали и многие элементы обрядовой практики суфиев. Суфизм опирается на концепцию индивидуального достижения связи человека с Богом, но на практике он часто подразумевает существование организаций (тарикатов, орденов), лидеры которых имеют духовное преемство от учителей древности. В ряде стран суфизм составляет доминирующую часть исламской традиции, однако в других странах или кругах отношение к нему может быть неоднозначным. Оппоненты нередко считают суфизм искажением ислама, например, христианскими и индуистскими традициями, а отдельные практики суфизма даже объявляются противоречащими исламу: например, почитание умерших учителей, возведение им мавзолеев, молитвы на их могилах, экстатические пляски суфиев и концепция растворения суфия в Боге [2].

Главной целью религиозного движения Джамаат Таблиг считается духовное преобразование в исламе посредством работы участников на уровне широких масс людей и обращения к мусульманам вне зависимости от их социального и экономического статуса с целью приблизить их к религиозной практике ислама, указанной пророком Мухаммадом. Джамаат делает упор не на призыве иноверцев и атеистов в ислам, а работает в среде так называемых «этнических мусульман». Движение видит свою цель в оживлении религии в среде народов, традиционно исповедующих ислам.

Течения Ислама развивались многие века и продолжают развиваться, появляются все новые и новые направления, подгруппы основных ветвей Ислама и не всегда данные подгруппы носят мирный характер по отношению к самим мусульманам и другим конфессиям.

Но, в то же время, по мере развития ислама, внутри течений возникает радикальные направления ислама. Причины возникновения радикального направления в исламе, как одной из самостоятельных ветвей учений, множество. Основной из главных причин - является притеснения религии Ислама другими конфессиями, активное истребление последователей данной религии.

Радикальный Ислам отделяется как самостоятельное учение в средние века и активно начинает развиваться в 80-е года XX столетия. Точкой отсчета стало притеснения мусульман в Египте. Впоследствии радикальный Ислам начинает распространяться быстрыми темпами на ближнем востоке. В это же время начинается формироваться множество различных радикальных направлений и группировок, поддерживающих малых джихад, как основной способ решения проблемы притеснения мусульман.

Основным направлением, которой придерживаются радикальные направления в Исламе, является Ваххабизм. Позднее данное направление явилось главной идеологической платформой для возникновения радикально-настроенных исламских группировок таких как: ХисбулТахрир, Хисбола, Ал-каиде, Братья мусульмане. В последствии данные группировки в ходе развития и расширения контингента и территории распространения послужили именно тем механизмом, который создал «Исламское государство».

Анализируя базовые мировоззренческие постулаты основных течений в исламе, мы можем утверждать, что на основе радикальной составляющей ислама лежат:

1. Исламская религия охватывает все сферы жизнедеятельности верующих. Это не только вера, но и основы экономики и социального устройства. Ислам не просто религия, а образ жизни.

2. Пророк Мухаммед был последним посланником Бога на земле, соответственно он принес человечеству окончательную истину. В этом заключается исключительность и особое положение мусульманства.

3. Люди исповедующие исламскую религию составляют единую «умму». Соответственно, мусульмане проживающие в разных частях мира тянутся к друг другу. Отсюда и знаменитый лозунг «Братьев мусульман», которая пропагандирует объединение всех мусульман во всем мире.

4. Исламская религия требует от своих последователей покорности, развивает чувство зависимости. В связи с этим в теологическом мышлении мусульманства особое место занимает «кадар» (крайний фатализм). Главной целью, которой является беспрекословное исполнение воли Аллаха.

5. Непрерывающаяся борьба с неверными (кафир).

Феномен «радикального ислама» или исламизма является на протяжении ряда лет предметом исследований заместителя директора Центра системных региональных исследований и прогнозирования ИППК при РГУ и Института социально-политических исследований РАН, кандидата политических наук Игоря Прокопьевича Добаева. Исламизм или исламский радикализм рассматривается Добаевым как самостоятельный феномен, не отождествляемый с собственно исламом или исключительно с каким-либо из его направлений (суннизм, шиизм), течений (традиционализм, фундаментализм, модернизм) или толками [5].

Таким образом, борьба с угрозами исламского экстремизма требует комплексного подхода, в котором должны присутствовать меры и экономического, и политического, и социального, и, естественно, специального характера. Конечно, это долгосрочная программа и ее реализация зависит от многих обстоятельств. А ситуация такова, что требует решительных и эффективных мер уже сегодня.

Список литературы:

1. Васильев А. М. История Саудовской Аравии (1745 - конец XX в.). М: Классика плюс; Книжный дом газеты Труд, 1999. 672 с.

2. Волков В. Основные направления и течения в Исламе // Отечественные записки. 2003. №5 (14). Режим доступа: <https://goo.gl/oDkU3R> (дата обращения 10.12.2017).
3. Измайлов Р. Г. Основные элементы социальной доктрины ислама: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 2006. С. 3.
4. Ислам в России: культурные традиции и современные вызовы. Материалы международной научной конференции / Отв. ред. Т. Г. Туманян. СПб., 2013. 162 с.
5. Добаев И. П. Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика. Ростов-на-Дону, 2002.

References:

1. Vasiliev, A. M. (1999). History of Saudi Arabia (1745 - the end of the XX century). *M: Classic plus; The book house of the newspaper Trud*, 672
2. Volkov, V. (2003). Main trends and trends in Islam. *Otechestvennye zapiski*. (5(14)). Access mode: <https://goo.gl/oDkU3R> (circulation date 10.12.2017).
3. Izmailov, R. G. (2006). The main elements of the social doctrine of Islam: Author's abstract. dis. ... cand. philos. sciences. M., 3
4. Islam in Russia: cultural traditions and modern challenges. Materials of the International Scientific Conference (2013). *Otv. Ed. T. G. Tumanyan. SPb.*, 162
5. Adda, I. P. (2002). Islamic radicalism: genesis, evolution, practice. Rostov-on-Don,

*Работа поступила
в редакцию 17.12.2017 г.*

*Принята к публикации
21.12.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Васильев В. В., Асадуллина Г. Р. Идеологические основы радикального направления в современном исламе // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №1. С. 368-372. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/vasiliev> (дата обращения 15.01.2018).

Cite as (APA):

Vasiliev, V., & Asadullina, G. (2018). The ideological foundations of radical trends in contemporary Islam. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (1), 368-372